

WOMEN'S SPECIFIC PROBLEMS IN THE MIGRATION PROCESS

SUYUNOVA VAZIRA KHOLMURAD KIZI

ASIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY

Vaziraholmurodqizi@gmail.com

ANNOTATION

This article analyzes the specific problems of women in the migration process from a socio-psychological perspective. The social adaptation of female migrants, working conditions, gender inequality, psychological pressures and the consequences of family separation are covered on a scientific basis. It also shows the legal protection of women in the migration process, the social support system and ways to overcome problems.

Keywords

exploitation, financial dependence, integration, social stigma, discrimination, Migration, female migrants, gender inequality, social adaptation, psychological problems, labor migration, discrimination, family, social protection.

SUYUNOVA VAZIRA XOLMUROD QIZI

OSIYO XALQARO UNVERSITETI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada ayollarning migratsiya jarayonidagi o'ziga xos muammolari ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ayol migrantlarning ijtimoiy moslashuvi, mehnat sharoitlari, gender tengsizlik, psixologik bosimlar hamda oilaviy ajralish oqibatlarini ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, migratsiya jarayonida ayollarning huquqiy himoyasi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi va muammolarni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: eksplutatsiya, moliyaviy qaramlik, integratsiya, ijtimoiy stigma, diskriminatsiya, Migratsiya, ayol migrantlar, gender tengsizlik, ijtimoiy moslashuv, psixologik muammolar, mehnat migratsiyasi, diskriminatsiya, oila, ijtimoiy himoya.

ASOSIY QISM

Ayollar migratsiyasining asosiy sabablaridan biri iqtisodiy ehtiyoj hisoblanadi. Ko‘plab ayollar ish o‘rinlarining yetishmasligi, past daromad va yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida xorijga chiqishga majbur bo‘ladilar. Ayrim hollarda esa ular oilaviy mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olib, asosiy daromad manbaiga aylanadi.

Shu bilan birga, ta‘lim olish, kasbiy rivojlanish va mustaqil hayot qurish istagi ham ayollar migratsiyasining muhim omillaridan biridir. Biroq iqtisodiy zarurat asosida amalga oshirilgan migratsiya ko‘pincha xavfli va norasmiy mehnat sharoitlariga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, ayolllar mehnat migratsiyasining sabablari mamlakatlar kesimida farqlanadi. Masalan, tojikistonlik va qirg‘izistonlik ayol mehnat migrantlari uchun daromad topish, oila qurish va shahsiy hayotini yo‘lga qo‘yish kabi omillar, boshqirdistonlik ayol migrantlar uchun esa, farzandlariga ta‘lim va tarbiya berish, uy-joy qilish, qarzlarda qutilish, yaqin kishilarini davolatish uchun daromad topish kabi holatlar ularning boshqa mamlakatga borib ishlari uchun turtki bermoqda.

Empirik tadqiqotlarning natijasiga ko‘ra, respondentlarning **84%**i ayollar mehnat migratsiyasi ularning hayoti va karerasi uchun ijobiy ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlasa, respondentlarning **62,4 %**i esa, mazkur jarayon resipient mamlakat va hudularga ijobiy ahamiyat kasb etishini ta‘kidlaganlar¹.

Ayol migrantlar ko‘pincha gender tengsizlik muammosiga duch keladilar. Ular erkaklarga nisbatan kam haq to‘lanadigan, og‘ir va himoyasiz mehnat turlarida ishlashga majbur bo‘ladilar. Xizmat ko‘rsatish, uy xo‘jaligi ishlari, parvarishlash kabi sohalarda ishlovchi ayollar ko‘pincha rasmiy mehnat shartnomasisiz faoliyat yuritadilar.

¹ Пескова, Абреу Бастос, 2014

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Dunyo boʻylab 15 yoshdan katta boʻlgan jami aholining 3,8%ini mana shu yoshdagi ayol migrantlar hamda jami ishchilarning 5%ini ayol migrantlar tashkil qiladi. Ayol migrantlar jami ayol mehnat resurslarining 63,5%ini tashkil qiladi. Xususan, mazkur koʻrsatkich yuqori daromadli mamlakatlarda 67,8%ni, oʻrtachadan yuqori daromadli mamlakatlarda 64,8%i, oʻrtachadan quyi daromadli mamlakatlarda 43,1%ni hamda quyi daromadli mamlakatlarda 48,7 %ni tashkil qiladi.

Ba'zi mamlakatdagi jami bandlarga nisbatan ayol migrantlarning ulushi

Yuqori daromadli mamlakatlar							
<i>Afrika va Arab mintaqasi</i>		<i>Amerika</i>		<i>Osiyo va Tinch okeani mintaqasi</i>		<i>Yevropa va Markaziy Osiyo</i>	
Saudiya Arabistoni	15%	Kanada	52%	Parau	98%	Latviya	33%
BAA	58%	Urugvay	88%	Brunci	98%	Belgiya	41%
Seyshel orol.	96%	AQSh	95%			Malta	72%
O'rta daromadli mamlakatlar							
Iordaniya	77%	Guatemala	38%	Tailand	80%	Turkiya	22%
Botsvana	79%	Kolumbiya	52%	Eron	82%	Gresiya	88%
Livan	81%	Meksika	92%	Tuvala	87%	Rossiya	95%
O'rta daromadli mamlakatlar							
Misr	50%	Nikaragus	49%	Indoneziya	90%		
Sudan	69%	Xonduras	92%	Bangladesh	97%		
Mavritaniya	88%	Boliviya	95%	Solmon orollari	98%		
Quyi daromadli mamlakatlar							
Burkina Faso	64%			Afg'oniston	93%	Tojikiston	99%
Gambia	80%			Nepal	97%		

Bu esa ularning mehnat huquqlari buzilishiga, ish haqi toʻlanmasligi yoki ekspluatatsiyaga uchrashiga sabab boʻladi. Ayrim hollarda ayollar zoʻravonlik va tazyiqlarga ham duch kelishlari mumkin.

Ayol migrantlar asosan, uy xizmatlari, qishloq xoʻjaligi sohasi, mehmonxona biznesi, sogʻliqni saqlash va taʼlim kabi ijtimoiy sohalarda faoliyat koʻrsatadilar. Masalan, ular Yevropada asosan, sogʻliqni saqlash va ijtimoiy sohalarda faoliyat koʻrsatadilar. Xususan, Ispaniya va Gresiyada mexmonxona biznesida, Buyuk Britaniyada tibbiyot sohasida, Italiyada taʼlim sohasidagi ayol migrantlarning ulushi yuqori. Maʼlumotlariga koʻra, Yevropadagi 25-54 yoshdagi oliy maʼlumotli migrant ayollarning 30%dan ortigʻi yuqori malakaga ega boʻlib, ular fan,

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

texnologiya, matematika va tibbiyot kabi STEMM sohalar bo'yicha mutaxassis hisoblanadilar². Bunday ayol migrantlar orasida bilimlar iqtisodiyotiga asoslangan tajriba va ko'nikmalarning mavjudligi ularning zamonaviy va yirik kompaniyalardagi bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan intilishlarini oshiradi. Oliy ta'limga ega bo'lgan mehnat qilish yoshidagi ayol migrantlar mintaqalarda taqsimlanishiga e'tibor qaratsak, yuqori daromadli mamlakatlarda ularning ta'lim darajasi yuqoriroq ekanligiga guvoh bo'lamiz³.

Ammo shu o'rinda, ayol mehnat migrantlari orasida xorij mamlakatlarida o'rta va yuqori malakani talab qiluvchi sohalarda faoliyat ko'rsatayotganlar bilan bir qatorda norasmiy ravishdagi uy xizmatchisi, enaga, qariyalar parvarishlovchi past malaka talab qiluvchi ishlarda ish beruvchiga butunlay qaram bo'lib qolib ishlayotganilari ham ko'pchilikni tashkil etadi.

Dunyodagi 196 million mehnat migrantlarining 8-9%ini migrant uy xizmatchilari tashkil etgan. Bu ko'rsatkichni ayol migrantlar orasida ko'rsak, dunyodagi jami 70 million ayol migrantlarining 12,%ga yaqini ya'ni 8,45 millionini ayol migrant uy xizmatchilariga to'g'ri keladi. Dunyo bo'ylab 67,2 million uy xizmatchilarining 17,2%ini ya'ni 11,5 millionini migrant uy xizmatchilari tashkil qiladi. Bu esa dunyo bo'ylab shaxsiy va uy xizmatlari uchun migrantlarga bo'lgan talabning yuqori ekanligini ko'rsatadi. Dunyo bo'ylab o'y xizmatchilarining 80%i yuqori daromadli mamlakatlarda joylashgan bo'lib, ular mazkur mamlakatlardagi jami migrantlarning 66%ini tashkil qiladi. Arab mamlakatlari, Shimoliy Amerika va Yevropa mintaqalarida jami migrant uy xizmatchilarining 52%i joylashgan. Mazkur mintaqalarda demografik jihatdan qarish

² Daniela Bolzani, Francesca Crivellaro, Rosa Grimaldi. Highly skilled, yet invisible. The potential of migrant women with a STEMM background in Italy between intersectional barriers and resources// <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12719>

³ Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers// [Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers – ILOSTAT](#)

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

jarayonlarining yuqori sur’atlarda o’sishi, parvarishga muhtoj kishilarning shaxsiy va uy xizmatlariga bo’lgan ehtiyojning ortishiga olib kelmoqda. Xususan, dunyo bo’ylab uy xizmatchilarining 81%ini ayollar tashkil qilsa, migrant uy xizmatchilarining 73%ini ayollar tashkil qiladi. Dunyo mintaqalari bo’ylab jami migrantlar tarkibida ayol migrant uy xizmatchilarining ulushi bo’yicha eng yuqori ko’rsatkich Arab mintaqasi (60,8%) hamda eng quyi ko’rsatkich Sharqiy Yevropa mintaqasi (0,8%)ga to’g’ri keladi⁴

Arab mamlakatlari mintaqasida jami uy xizmatchilarining 82%ini ayol migrantlar tashkil qiladi. Bu holat esa, uy xizmatchilari va ayollar migratsiyasi o’rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ifodalaydi, natijada ishga yollanayotgan 10 ta ayoldan 6 tasini uy xizmatchilari tashkil qiladi. Janubi Sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyo mintaqasi birga bir paytning o’zida ayol migrant uy xizmatchilarini eng ko’p yuboruvchi mintaqaga hisoblanadi. Xususan, mintaqadan ayol migrant uy xizmatchisi sifatida Yaqin Sharq va Yevropa mintaqalariga hamda yangi industrial mamlakatlarida faoliyat ko’rsatadilar. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, dunyo bo’ylab 11,5 million migrant uy xizmatchilari bo’lib, ularning aksariyatini ayollar tashkil etadi⁵.

O’rta Sharq mintaqasi Afrika va Osiyo mintaqasi kabi quyi daromadli mamlakatlardan kelgan ayol migrantlarni eng ko’p jalb qiluvchi mintaqaga hisoblanadi⁶. Mazkur ayol migrantlarning aksariyati past malaka va quyi ta’lim darajasiga ega bo’lishlari hamda ishlash uchun boradigan joylaridan bexabar ekanliklari ish beruvchilar uchun ularga kam ish haqi to’lash, belgilangan ish soatidan ortiqcha ishlatish, jismoniy

⁴ Gallotti, M. Migrant Domestic Workers across the World: Global and Regional Estimates; International Labour Organization: Geneva, Switzerland, 2015; pp. 2,3.

⁵ Gallotti, M. Migrant Domestic Workers across the World: Global and Regional Estimates; International Labour Organization: Geneva, Switzerland, 2015; pp. 1–8. [[Google Scholar](#)]

⁶ Dessiye, M.; Emirie, G. Living and working as a domestic worker in the Middle East: The experience of migrant returnees in Girana town, North Wollo, Ethiopia. Afr. Black Diaspora Int. J. 2018, 11, 69–86.

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

kuch ishlatish va tahqirlash kabi ekspluatatsiyaning turli shakllaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi⁷. Mahalliy ishchilar bilan solishtirilganda ayol migrant uy xizmatchisi uchun yetarli xavfsiz ishlash sharoitlarining yaratilmasligi, ularga nisbatan jismoniy va jinsiy zo’ravonlik o’tkazilishi, ularning xuquqlarining poymol qilinish mazkur ayol migrantlarning jismoniy va ruhiy jihatdan jarohatlanishlariga yoki bir umr kasallanib qolishlariga olib kelmoqda⁸.

Xususan, Yaqin Sharqqa katta miqdordagi ayol uy xizmatchilarini yetkazib beruvchi mamlakatlardan biri bu -Efiopiya hisoblanadi. O’tkazilgan tadqiqot natijalariga ko’ra, birgina Sadiya Arabistonida ishlab qaytgan efopiyaliklik ayol migrantlarning aksariyati mazkur safarlarini xatarli bo’lganini, oziq-ovqat va ichimlik suvi tanqisligi va tahqirlanish muammolaridan aziyat chekkan ekanliklarini bildiganlar⁹. Livandagi jami migrantlarning 76%ini va uy xizmatchisi migrantlarining 99%ini ayol migrantlar tashkil etadi. Xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan 2021 yilda 344 nafar og’ir sharoitlarda mehnat qilayotgan ayollarga yordam berilgan, ularning 85 nafari Liviyaga ketayotganliklarini ham bilmaganliklarini, ularni Turkiya, Fors Ko’rafazi, Yevropa, AQSh yoki Kanada kabi mamlakatlarda ishga joylashtirishga va’da berilganligi ma’lum qilganlar¹⁰.

Xalqaro mehnat tashkilotining ma’lumotlariga ko’ra, majburiy mehnatdan aziyat chekayotganlarning 16,5 millionini ayollar tashkil etadi. Livandagi uy xizmatchilariga

⁷ Fernandez, B. *Ethiopian Migrant Domestic Workers: Migrant Agency and Social Change, Mobility & Politics*; Palgrave Macmillan: Cham, Switzerland, 2020.

⁸ Sultana, H.; Fatima, A. *Factors influencing migration of female workers: A case of Bangladesh*. IZA J. Dev. Migr. 2017, 7, 1–17.

⁹ Zewdu, G.A. *Ethiopian female domestic labour migration to the Middle East: Patterns, trends, and drivers*. Afr. Black Diaspora Int. J. 2018, 11, 6–19.

¹⁰ Kodoth, P. *In the Shadow of the State: The Recruitment and Migration of South Indian Women as Domestic Workers to the Middle East*; International Labour Organisation: Geneva, Switzerland, 2020.

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

nisbatan nafaqat majburiy mehnat balki qullik, odam savdosi, shaxsiy xujjatlarni yashirib qo'yish, irqiy kamsitish va qiynoqlar kabi tazyiqlar o'tkazilish ko'p uchraydi. Ayniqsa pandemiya sharoitida mamlakatdagi ayol migrant uy xizmatchilarining norasmiy migrant statusini tanlashga majbur bo'lishlari ularga nisbatan belgilangan minimal ish haqi miqdoridan kam bo'lgan ish haqi to'lash yoki umuman ish haqi to'lamaslik hamda ish soatidan ortiqcha ishlatish kabi holatlarning ko'payishiga sabab bo'ldi.

Yangi muhitga moslashish ayol migrantlar uchun murakkab jarayon hisoblanadi. Til bilmaslik, madaniy farqlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi ularning jamiyatga integratsiyalashuvini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, oiladan uzoqda yashash, farzandlar bilan ajralish, yolg'izlik hissi ayollarda stress, depressiya va xavotir kabi psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa ularning umumiy hayot sifati va mehnat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 1,2 ming ishchilar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, ayol xizmatchilarining 22,5%i ish beruvchilar kunduz kunlari ularni ustilaridan qulflab ketishlari ma'lum bo'lgan. Ba'zi manbalarda ta'kidlanishicha, Livanda migrant uy xizmatchilari tomonidan dunyoga keltirilgan 15 ming nafar ta'lim olish va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan bolalar mavjud¹¹.

Ayol migrantlarning o'z vatanlariga pul o'tkazmalari katta xajmni tashkil qilmasada, ularning o'tkazmalarining asosiy qismi sog'liq, ta'lim, oila va jamiyat taraqqiyoti uchun sarflanadi. Masalan, nepallik asosan uy xizmatchisi bo'lgan ayol

¹¹ Schewel, K. Aspiring for Change: Ethiopian Women's Labor Migration to the Middle East. Soc. Forces 2022, 100, 1619–1641.

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

migrantlarning pul o'tkazmalari mamlakatga yuborilgan jami migrantlarning o'tkazmalarining 50%ini yoki YaIMning 23%ini tashkil qiladi¹².

Shu o'rinda ayol mehnat migrantlarining tajriba, bilim, ijtimoiy, siyosiy va madaniy normalar kabi ijtimoiy o'tkazmalari pul o'tkazmalaridan ko'ra ko'proq ahamiyat kasb etishiga ham etibor berish lozim. Chunki ayollarning xorijda ega bo'lgan bilimlari, g'oyalari, tajriba va texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalari ularning oilalari va jamiyatdagi mavqelarini ortishiga va mazkur muhit ishtirokchilarining dunyo qarashlarida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishini ham unutmash kerak. Ayollar erkak migrantlarga nisbatan kamroq ish haqi olsalarda, ammo erkaklarga nisbatan daromadlarining katta qismini yuboradilar, shuningdek, ularning transfer to'lovlari ham yuqoriroq. Migrantlarning pul o'tkazmalarining 25,8%i ayollar ulushiga to'g'ri keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, aksariyat o'rtadan quyi bo'lgan hamda quyi daromadli mamlakatlarda ayol migrantlar mehnat bozoridagi diskriminatsiya, ishdagi ekspluatatsiya va zo'ravonlik, sog'liqni saqlash va ta'limdan foydalanishdagi to'siqlar, sudlovdagi adolatsizliklar kabi muammolarga duch kech kelishda davom etmoqdalar. Odam savdosi qurbonlari ichida hali ham ayollarning ulushi yuqoriligicha qolmoqda. Xususan, odam savdosi qurbonlarining 65%ini ayollar, ya'ni 46%ini kattalar va 19%ini qizlar tashkil qiladi¹³. Katta yoshdagi qurbon ayollarning asosiy qismi Yevropa, Shimoliy Amerika va Osiyo mintaqalarida foliyat ko'rsatsa, qiz bolalarning qurbon bo'lishi

¹² Bisong, A. Regulating Recruitment and Protection of African Migrant Workers in the Gulf and the Middle East. The European Centre for Development Policy Management (ECDPM). 2021. Available online: <https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Regional-Solutions-Regulating-Recruitment-Protection-African-Migrant-Workers-Gulf-Middle-East-ECDPM-Discussion-Paper-292-2020.pdf> (accessed on 12 January 2022)

¹³ Kodoth, P. In the Shadow of the State: The Recruitment and Migration of South Indian Women as Domestic Workers to the Middle East; International Labour Organisation: Geneva, Switzerland, 2020.; Bisong, A. Regulating Recruitment and Protection of African Migrant Workers in the Gulf and the Middle East. The European Centre for Development Policy Management (ECDPM). 2021. Available online: <https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Regional-Solutions-Regulating-Recruitment-Protection-African-Migrant-Workers-Gulf-Middle-East-ECDPM-Discussion-Paper-292-2020.pdf> (accessed on 12 January 2022).

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

ko’proq Osiyo mintaqasida uchraydi. Yuqoridagi holatlar ayollar mehnat migratsiyasi muammosini kun tartibining dolzarb masalasi sifatida qolishini va mazkur jarayon bilan bog‘liq muammolarni oldini olishda xalqaro va mintaqaviy hamkorlik muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bora namoyon etadi.

Ayollar migratsiyasi nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltiradi. Onaning uzoqda bo‘lishi bolalar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bolalarda ruhiy bo‘shliq, nazoratsizlik va ijtimoiy muammolar paydo bo‘lish ehtimoli ortadi. Shu bilan birga, ayollarning iqtisodiy faolligi oilaning moddiy ahvolini yaxshilaydi. Demak, migratsiya jarayonining ijobiy va salbiy tomonlarini kompleks tarzda o‘rganish muhimdir.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, ayol migrantlar duch kelayotgan muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- ayollar uchun huquqiy himoya tizimini kuchaytirish;
- xorijda ishlashdan oldin kasbiy va til tayyorgarligini yo‘lga qo‘yish;
- ijtimoiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini rivojlantirish;
- gender tengligini ta’minlashga qaratilgan siyosatni kuchaytirish;
- migratsiya jarayonlarini tartibga soluvchi xalqaro hamkorlikni kengaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. International Organization for Migration. World Migration Report.
2. United Nations. Gender and Migration Studies.
3. World Bank. Migration and Development Report.
4. Castles Stephen, Miller Mark J.. The Age of Migration.
5. Boyd Monica. “Women in Migration Studies”.
6. UN Women. Women and Migration Report.
7. International Labour Organization. Global Estimates on Migrant Workers.